

TFM Trabajo Fin de Master

ECCLESIA IGNEUS: RECONSTRUCCIÓN DEL PATRIMONIO PERDIDO

María Isabel Puerto Fernández

TFM Trabajo Fin de Master

**ECCLESIA IGNEUS:
RECONSTRUCCIÓN DEL PATRIMONIO PERDIDO.**

Máster dibujo: creación, producción, difusión.

Línea: Dibujo y conservación del patrimonio.

MARÍA ISABEL PUERTO FERNÁNDEZ

Trabajo final de Máster

Dirigido por: Asunción Jodar Miñarro

Dpto. Dibujo

Septiembre 2016.

Universidad de Granada

BellasArtes
UNIVERSIDAD DE GRANADA

DEPARTAMENTO DIBUJO

Resumen

Corría finales del siglo XV cuando en la localidad Cordobesa de Alcaracejos se erigió una pequeña parroquia de estilo gótico mudéjar, con un magnífico retablo dorado en el altar mayor. Fue en 1937 cuando un bombardeo de la Guerra Civil Española acabó con la humilde iglesia, aunque de importante valor histórico – artístico. Es aquí la investigación y recopilación de datos de cómo fue, cómo se construyó y cómo era la vida de los mojinos¹ en torno a esta desaparecida iglesia de Alcaracejos, y ser descrita a través del arte del dibujo.

¹ Se trata del gentilicio oficial de los vecinos de la localidad. Su origen se debe al hábitat en la zona del ave *Cyanopica cyanus cooki*, popularmente conocido como *mojino*.

Abstract

It was the end of the century XV when in the locality of Alcaracejos (Córdoba) a small parish in gothic - mudéjar style was erected, with a magnificent gold altarpiece in the communion table. It was in 1936 when a bomb of the Spanish Civil War finished off with the modest church, which had significant historical – artistic value.

The investigation and summary of information how it was, how it built and how it was the life of the mojinos around the missing church of Alcaracejos, and to be described across the drawing art.

Palabras clave

Dibujo del patrimonio – Retablos perdidos –
Guerra Civil Española - Estilo Gótico -
Parroquias de granito.

Keywords

Drawing Heritage – Lost altarpieces – Spanish
Civil War - Gothic Style – Parish Granite .

Índice

Introducción _____	Pp. 21
Objetivos _____	Pp. 23
Metodología _____	Pp. 25
Contextualización Histórica _____	Pp. 28
Descripción física de la Iglesia _____	Pp. 35
Imaginería _____	Pp. 46
El retablo mayor _____	Pp. 52
Origen del retablo de Alcaracejos _____	Pp. 52
Descripción del retablo de Alcaracejos _____	Pp. 53
Investigación práctica _____	Pp. 63
Referentes _____	Pp. 70
Conclusión _____	Pp. 74
Anexos _____	Pp. 74
Índice de imágenes _____	Pp. 75
Bibliografía _____	Pp. 78
Agradecimientos _____	Pp. 85
Curriculum Vitae _____	Pp. 86

Fig. 41

(Fig. 41) Dibujo María Isabel Puerto. (Alcaracejos, Córdoba. Marzo 2016) Retablo y altar mayor de la parroquia de San Andrés en Alcaracejos. Dibujo final, tonalidad negra.

M.I.P.F.